

DUNIA DALAM SKEMA

Volume 1

Sokhi Huda
Fakultas Dakwah & Komunikasi
UIN Sunan Ampel Surabaya
Januari 2021

KATA PENGANTAR

Slide presentasi volume 1 ini merupakan koleksi 24 skema dari 14 artikel dan paper konferensi. Koleksi ini penulis sengaja beri judul “Dunia dalam Skema” untuk memudahkan identifikasi keunikan gagasan. Argumen yang dibangun adalah penjelasan ilmiah tentang dunia dapat disederhanakan secara sistematis kedalam bentuk skema.

Setiap bagian (*part*) diawali oleh identitas karya dan *nice point*. *Nice point* (NP) merupakan deskripsi singkat dan reflektif terhadap hasil kajian atau penelitian tertentu. Kemasan bahasanya efisien dan efektif dengan diksi terpenting yang ingin diberikan oleh peneliti. NP memperlihatkan kekayaan diksi, keluasan wawasan baca, penguasaan hasil penelitian, sekaligus kemampuan daya refleksi seorang penulis. Dengan kondisi ini, NP seperti untaian mutiara dalam keutuhan gagasan penulis tentang suatu persoalan.

Surabaya, 23 Januari 2021

DAFTAR JUDUL KARYA

No.	Judul Karya	Tahun
1	Pemikiran dan Praksis Dakwah Sufistik M. Fethullah Gülen	2017
2	Spirit Moral dalam Dakwah Sufistik Gerakan Hizmet M. Fethullah Gülen	2018
3	Paradigma Ilmu Dakwah dan Pengembangannya Melalui Kajian Empiris	2004
4	Menggagas Sketsa Konsep Dakwah Kontemporer (Perspektif Historis-Paradigmatis)	2008
5	Kritik Pemikiran Richard C. Martin dalam Studi Agama dan Relevansinya dengan Studi Islam di Indonesia	2014
6	Teologi Mustad'afin di Indonesia: Kajian atas Teologi Muhammadiyah	2011
7	Pemikiran Modern Muhammadiyah: Dari Dialektika Historis ke Problem Epistemologis	2014
8	Nilai-Nilai Humanistik Advokasi Fikih al-Imam al-Shafi'i terhadap Wanita	2002
9	Kontroversi Hak dan Peran Perempuan dalam Pemikiran Kontemporer Amina Wadud	2013
10	Inovasi Metodologis dalam Konstelasi Hukum Islam	2011
11	Barat dan Fundamentalisme Islam: Pertarungan antara Eksistensi dan Ambisi	2012
12	Global Salafism: Perspektif Baru tentang Keunikan Radikalisme Islam	2011
13	Terorisme Kontemporer Dunia Islam	2014
14	Struktur Pemikiran dan Gerakan Islam Kontemporer	2018

PART 1

Kode Skema	: 2017.PPDS
Judul	: Pemikiran dan Praksis Dakwah Sufistik M. Fethullah Gülen
Sumber/ Penerbit	: <i>Islamica: Jurnal Studi Keislaman</i> , Vol. 11 No. 2 (Maret 2017): 396-423, p-ISSN: 1978-3183, e-ISSN: 2356-2218
DOI	: 10.15642/islamica.2017.11.2.311-338
URL	: http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/327/464
<i>Nice Point</i>	: Pemikiran dakwah Gülen berkembang dan dapat diterima oleh masyarakat global. Pemikiran ini hadir untuk menyebarkan gagasan cinta, toleransi, dan pluralisme serta menyerap banyak perhatian dari lebih 160 negara. Praksisnya dimanifestasikan kedalam praktik dakwah dengan sistem metodis yang mengedepankan gerakan hizmet dengan taktik filantropis dan media kontemporer. Peran praksis ini adalah menghasilkan generasi emas secara progresif, berkontribusi pada peningkatan citra positif Islam dan Muslim serta perkembangan moral masyarakat dunia. (Sokhi Huda, 1-03-2017)

Figure 2017.PPDS
Skema Idealisme *Golden Generation* Versi Pemikiran Gülen

PART 2

Kode Skema	: 2018 ICSM
Judul	: Spirit Moral dalam Dakwah Sufistik Gerakan Hizmet M. Fethullah Gülen
Sumber/ Penerbit	: <i>International Joint Colloquium on Postgraduate Research Findings</i> (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 11-12 April 2018)
DOI	: 10.5281/zenodo.1216217
URL	: https://www.zenodo.org/record/1216217
<i>Nice Point</i>	: Hizmet merupakan gerakan Islam transnasional yang paling mengglobal dan menekankan layanan altruistik. Hizmet menjadi gerakan dakwah dengan pendekatan sufisme, bertokoh sentral M. Fethullah Gülen. Inspirasi gerakan ini meliputi pendidikan, dialog antariman dan antarbudaya, serta bantuan dan pelayanan sosial. Spirit moralnya adalah “ <i>life is dedication</i> ”. Hizmet memiliki tiga faktor sebagai kunci suksesnya; (1) sufisme sebagai ruh layanan tanpa pamrih, (2) kemandirian visi gerakan dalam kemasan pemikiran baru yang progresif, dan (3) kemampuan mentransformasikan pelbagai sumber kedalam modal sosial yang efektif. (S. Huda, 12-04-2018)

**Figure 1. Lingkaran Inspirasional dengan Model Sonar
(Inspirational Circle with Sonar Model)**

Sumber: Sokhi Huda, 2017

PART 3

Kode Skema	:	2004.PID
Judul	:	Paradigma Ilmu Dakwah dan Pengembangannya Melalui Kajian Empiris
Sumber/ Penerbit	:	Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 9 No. 1 (April 2004): 14-29. ISSN: 1411-4724x
DOI	:	10.5281/zenodo.1174500
URL	:	http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show_detail&id=44970
<i>Nice Point</i>	:	Paradigma Ilmu Dakwah (PID) merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi subject matter ilmu dakwah. PID melambangkan kejelasan visi ilmu dakwah. Visi ini diterjemahkan kedalam misi berupa profil kajian dan sasarannya yang diterjemahkan kedalam aneka pendekatan kajiannya. PID dapat dikembangkan melalui kajian empiris dengan pola “interpretative social sciences” yang penekanan pada pendalaman etnografis. Sasaran dan tujuan pengembangan ini adalah penemuan teori-teori baru. Level analisisnya yang digunakan adalah analisis grounded research.

Figure 2004.PID
Sistem Umum Paradigma Ilmu Dakwah

PART 4

Kode Skema	: 2008.MSKD
Judul	: Menggagas Sketsa Konsep Dakwah Kontemporer (Perspektif Historis-Paradigmatis)
Sumber/ Penerbit	: <i>Al-‘Adalah: Jurnal Kajian Keislaman dan Masyarakat</i> , Vol. 11 No. 2 (Agustus 2008): 253-272, ISSN: 1410-7406
DOI	: 10.5281/zenodo.1174480
URL	: https://www.researchgate.net/publication/321375722 .
<i>Nice Point</i>	: Dakwah pada era kontemporer tidak dapat memaksakan dirinya dengan penggunaan model arogan/radikal atau mengutamakan penjelasan, model justifikatif, atau bahkan model romantis, secara spekulatif. Ia dituntut mampu meramu semua model itu kedalam kemasan baru yang lebih kreatif, dekoratif, asasi, dan non-responsif. Ramuan ini merupakan karakteristik dakwah kontemporer. <i>Da'i</i> menyadari dan memperlakukan <i>mad'u</i> secara adil dan kasih-sayang sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Kesadaran dan perlakuan ini merupakan grand idea (ruh) dakwah kontemporer. Ruh ini merupakan inti sketsa konsep dakwah kontemporer yang digagas dalam tulisan ini.

Figure 2008.MSKD
 SKEMA SKETSA KONSEP DAKWAH KONTEMPORER

PART 5

Kode Skema	: 2014.KPM
Judul	: Kritik Pemikiran Richard C. Martin dalam Studi Agama dan Relevansinya dengan Studi Islam di Indonesia
Sumber/ Penerbit	: Religio: Jurnal Studi Agama-Agama, Vol.4, No.1 (Maret 2014): 98-123, p-ISSN: 2088-6330, e-ISSN: 2503-3778,
DOI	: 10.5281/zenodo.1174149
URL	: http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/religio/article/view/505
<i>Nice Point</i>	: Andai Richard C. Martin diajak bicara tentang kondisi studi Islam di Indonesia, mungkin ia akan menyatakan dengan gaya Gus Dur: "Gitu saja, kok repot! Ini lho, saya sumbang lima bagian, tujuh pendekatan, dan sebelas data fields (formula 5-7-11). Jika masih kurang, akan saya ajak teman baik saya Charles J. Adams dan lainnya untuk ikut menyumbang. Akan tetapi jangan sampai lupa pendekatan Fenomenologi untuk mengatasi problem-problem insider dan outsider. (Sokhi Huda, 01-11-2010)

Figure 2014.KPM
Bagan 1. Alur Pemikiran Richard C. Martin
Tentang Pendekatan terhadap Islam dalam Studi Agama

PART 6

Kode Skema	: 2011.TMI.1, 2011.TMI.2, 2011.TMI.3, 2011.TMI.4
Judul	: Teologi Mustad'afin di Indonesia: Kajian atas Teologi Muhammadiyah
Sumber/ Penerbit	: Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 7 No. 2 (Oktober 2011): 345-374, p-ISSN; 1411-0334, e-ISSN: 2460-0008
DOI	: 10.21111/tsaqafah.v7i2.8
URL	: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/8
<i>Nice Point</i>	: Teologi Mustad'afin, sebagai corak baru teologi al-Ma'un, mengedepan dalam kancah pergolakannya dengan tantangan kontemporer; paham kebangsaan, tradisi lokal, perkembangan budaya, faktor ekonomi organisasi, dinamika politik, dan kritik keilmuan modern dan kontemporer. Proyek pembebasannya dituntut keluar dari hegemoni teologi Wahhabi-Salafi yang eksklusif, agar ia dapat diterima secara signifikan sebagai gerakan pembebas di Indonesia. Pada skala ini, tradisi NU, yang semula menjadi sasaran empuk teologi al-Ma'un, pada gilirannya justru diperhitungkan khazanahnya dan digandeng sebagai mitra bagi strategi praksisnya untuk memecahkan sejumlah persoalan kontemporer bangsa dan negara Indonesia. (Sokhi Huda, 11-07-2011)

Figure 2011.TMI.1
Bagan Pilar-Pilar Epistemologi Teologi *Mustad'afin*

Figure 2011.TMI.2
Bagan Dimensi, Spirit, dan Karakteristik Teologi *Mustad'afin*

Figure 2011.TMI.3

Gambar 3. Bagan Sosok Akseptabel Teologi Kontemporer

Figure 2011.TMI.4
Bgaan Konstruksi Filosofis Teologi *Mustaq'afin*

PART 7

Kode Skema	: 2012.PMM
Judul	: Pemikiran Modern Muhammadiyah: Dari Dialektika Historis ke Problem Epistemologis
Sumber/ Penerbit	: Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 8 No. 1 (September 2012): 1-18, ISSN: 1829-801X
DOI	: 10.5281/zenodo.1181844
URL	: http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=160100&idc=1
<i>Nice Point</i>	: Dalam usia satu abad Muhammadiyah teruji oleh kritik historis dalam setting ideologis-teologis, realitas sosiologis, percaturan politik, dan tantangan ijtihad pemikiran generasi penerusnya. Dialektika historis yang dialaminya menyisakan problem epistemologis yang mendulang ikhtiar dialog pemikiran dan kultural. Munculnya otokritik dan interkritik Muhammadiyah, dalam dinamika gerakan Islam, menjadi keniscayaan yang serius. Interkritiknya mengemban “misteri ideologis” yang merealitas dalam konstelasi pemikiran modernnya. (Sokhi Huda, 10-05-2011)

Figure 2012.PMM
Satu Abad Daur Pemikiran Modern Muhammadiyah

PART 8

Kode Skema	: 2002.NHFS
Judul	: Nilai-Nilai Humanistik Advokasi Fikih al-Imam al-Shafi'i terhadap Wanita
Sumber/ Penerbit	: Antologi Kajian Islam, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Seri 2, Juni 2002, 145-156
DOI	: 10.5281/zenodo.1165351
URL	: https://zenodo.org/record/1165352
<i>Nice Point</i>	: Tuhan tidak berkepentingan apa pun terhadap shari'ah yang dibuat-Nya. Sebaliknya, shari'ah merupakan legitimasi atas perilaku manusia sesuai kadar humanistiknya. Advokasi fikih al-Imam al-Shafi'i dilakukan dengan cara memuliakan, menghidupkan fungsi, memberi kebebasan, menyediakan perangkat perlindungan diri, memperjuangkan hak-hak, dan mengangkat harkat wanita sebagai human. Tujuannya adalah agar wanita memperoleh dinamikanya sebagai persona dan realitas, untuk pencapaian eksistensi, definisi, dan makna hidupnya yang bergerak untuk mengabdikan kepada (Sokhi Huda, Juni 2002)

SISTEM NILAI HUMANISTIK DALAM FIKIH AL-IMAM AL-SHAFI'

PART 9

Kode Skema	: 2013.KHPP
Judul	: Kontroversi Hak dan Peran Perempuan dalam Pemikiran Kontemporer Amina Wadud
Sumber/ Penerbit	: Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, Vol.2 No.2 (September 2013): 87-112, ISSN: 2252-6099
DOI	: 10.5281/zenodo.1174230
URL	: http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wutsqa/article/view/1000
<i>Nice Point</i>	: Amina Wadud adalah pemikir kontemporer yang memperlihatkan sosok yang tandas dan berani, sekaligus tingkat kontroversi yang tinggi. Ia telah mendobrak dinding paradigma konvensional yang kokoh dipertahankan selama 14 abad sebelumnya. Pendobrakan ini dilakukan oleh Wadud bukan hanya pada ranah konseptual tetapi juga dibuktikan olehnya pada ranah praksis. Proyek utamanya adalah perjuangan keadilan gender dalam spektrum konteks nilai-nilai universal al-Qur'an tentang keadilan, martabat, kesamaan hak, tanggung jawab, dan ekuilibrium sosial manusia. (Sokhi Huda, 07-07-2011)

Figure 2013.KHPP

Hermenutika al-Qur'an Wadud tentang Kontroversi Hak dan Peran Perempuan

PART 10

Kode Skema	: 2011.IMHI.1, 2011.IMHI.2, 2011.IMHI.3, 2011.IMHI.4
Judul	: Inovasi Metodologis dalam Konstelasi Hukum Islam
Sumber/ Penerbit	: Wasid dkk, Menafsirkan Tradisi dan Modernitas: Ide-Ide Pembaharuan Islam (Surabaya: Pustaka Idea, Juli 2011), 43-65, ISBN: 602-993-8711, ISBN 13: 978-602-99387-1-5
DOI	: 10.5281/zenodo.1181854
URL	: https://zenodo.org/record/1181854
<i>Nice Point</i>	: Karya-karya Muhammad Shahrur berbicara sendiri, bahwa ia adalah pemikir yang berani menentang arus konvensi, melakukan dekonstruksi, sekaligus menawarkan resep baru berbasis pandangan filosofis, pendekatan rekonstruksi historis, dan metode hermeneutik sehingga menghasilkan inovasi metodologis hukum Islam, meskipun ia belum pernah disebut sebagai ahli tafsir dan fikih. Suhu kontroversi semakin naik ketika Shahrur diketahui berlatarbelakang otodidak, Profesor jurusan Teknik Sipil, dan anak tukang celup di wilayah Arab. (Sokhi Huda, 01-11-2010)

Figure 2011.IMHI.1
Skema Konstruksi Pemikiran Muhammad Shahrur

Figure 2011.IMHI.2
Diagram Konstruksi Pemikiran
Muhammad Shahrur

Figure 2011.IMHL3

Tabel 1. Inovasi Metodologis Hukum Islam Muhammad Shahrur dalam Perbandingan Semangat Teori-Teori Konvensional Hukum Islam

No	Tokoh	Asal Wilayah dan Masa Hidup	Teori Hukum	Aksentuasi Semangat Hukum	Konstelasi Developmental
1	Malik bin Anas	93-179 H/ 713-795 M, lahir di Madinah	<i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	Persuasif kemaslahatan dan antisipatif kemudharatan	Sifat persuasif dan antisipatif hukum Islam
2	Abu Hanifah	81-150 M/700-767 H, lahir di Kufah, wafat di Baghdad	<i>Istihṣān</i>	Untuk kebaikan siapa, bukan apa, yakni masyarakat	Sifat rahmat hukum Islam
3	Al-Shafi'i	150-208 H/ 767-820 M, lahir di Gaza, Palestina	<i>Qiyās</i>	Alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan dalam penetapan hukum, dengan basis riset	Penggalangan riset dalam <i>ijtihad</i> hukum Islam
4	Ibnu Hanbal	l. 164 H/ 780 M, di Baghdad	<i>Istishāb</i>	Prinsip praktis, sederhana, dan kultural	Cara praktis penerapan hukum Islam
5	Al-Ghazali	405-505 H/ 1058-1111 M	<i>Antara/ Alternatif</i>	Menambah unsur manfaat dalam <i>istihṣan</i>	Sifat solutif hukum Islam
6	Al-Shaṭibi	730 H - 790 H/1388 M, lahir di Granada	<i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	Kontekstualitas maksud <i>Shari'</i> dan maksud <i>mukallaḥ</i>	Sifat kontekstual hukum Islam
7	Shahrur	Lahir 1938 di Damaskus, Suriah	<i>Hudūd (Limit)</i>	Dinamika aplikabilitas dan kontrol perbuatan	Sifat dinamis dan elastis hukum Islam.

Figure 2011.IMHL4
Skema Inovasi Metodologis Muhammad Shaḥrūr
dalam Konstelasi Hukum Islam

Tokoh	Teori Hukum Islam	Konstelasi Developmental Hukum Islam
1 Mālik bin Anas	<i>Maṣlahah Mursalah</i>	Sifat Persuasif dan Antisipatif Hukum Islam
2 Abū Ḥanīfah	<i>Istiḥsān</i>	Sifat Rahmat Hukum Islam
3 Al-Shāfiʿī	<i>Qiyās</i>	Penggalangan Riset dalam Ijtihad Hukum Islam
4 Ibnu Ḥanbal	<i>Istishāb</i>	Cara Praktis Penerapan Hukum Islam
5 Al-Ghazālī	Antara/ Alternatif	Sifat Solutif Hukum Islam
6 Al-Shāṭibī	<i>Maqāṣid al-Sharīʿah</i>	Sifat Kontekstual Hukum Islam
7 Shaḥrūr	<i>Ḥudūd (Limit)</i>	Sifat Dinamis dan Elastis Hukum Islam

PART 11

Kode Skema	: 2012.BFI.1, 2012.BFI.2
Judul	: Barat dan Fundamentalisme Islam: Pertarungan antara Eksistensi dan Ambisi
Sumber/ Penerbit	: Jurnal Reflektika IDIA Prenduan, Vol.5 (Nopember 2012 M): 15-47, p-ISSN: 2337-6821; e-ISSN: 2580-4006
DOI	: 10.5281/zenodo.1174279
URL	: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/17965
<i>Nice Point</i>	: Barat dan Islam menyandang status aktor kunci dalam sejarah peradaban global. Relasi interkontributif antara keduanya, dengan agenda prasangka yang masih tersisa, bergeser ke pola relasi interegois yang semakin tandas. Arusnya dipermantap oleh tragedi 9/11, produk aksi fundamentalisme Islam. Sebagai langkah resistensi dan survival, Barat memproduksi sejumlah kebijakan (politik, ekonomi, dan militer) yang justru mendorong tumbuhnya fundamentalisme Islam. Kompetisi untuk mencapai posisi superior memperjelas wajah ambisi untuk memperkokoh eksistensi dan perjuangan identitas. Pada puncaknya, relasi interegois membentuk dialektika eksistensi, ambisi, dan identitas Barat dan Islam. (Sokhi Huda, 13-06-2011)

Figure 2012.BFI.1
Profil Relasi Barat dan Fundamentalisme Islam

Figure 2012.BFI.2

Pertarungan Eksistensi dan Ambisi antara Barat dan Fundamentalisme Islam

PART 12

Kode Skema	: 2011.GS.1, 2011.GS.2
Judul	: Global Salafism: Perspektif Baru tentang Keunikan Radikalisme Islam
Sumber/ Penerbit	: Kontemplasi: Jurnal Ilmu Ke-Ushuluddin, Vol. 8, No. 2 (Nopember 2011: 213-228, ISSN: 0216-6399)
DOI	: 10.5281/zenodo.1175597
URL	: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/18591
<i>Nice Point</i>	: Ketegangan emosional nyatanya tidak dapat terbendung karena desakan kritik historis yang dialami oleh umat Islam. Sebagian akibat fenomenal-globalnya adalah pemaksaan diri untuk memproklamasikan Islam sebagai nilai, kekuatan, dan kekuasaan terbaik yang harus diakui oleh dunia. Kenyataan ini memancing munculnya perspektif baru tentang keunikan radikalisme Islam yang terma-termanya merujuk pada kosa istilah khas Islam; Hanbalism, Wahhabism, Salafism, Islamist, Jihadism, dan istilah-istilah lain serumpun. Dalam skala kritik, sifat rahmat global Islam berubah menjadi ancaman global; violence, terrorism, intolerance. (Sokhi Huda, 10-01-2011)

Gambar 1. Skema Salafisme Global

Gambar 2. Triangle Salafisme Global

**Idealisme Islam sebagai
rahmat global**

**Nabi Muhammad
SAW sebagai
standar utama
realitas Islam
(Tradisi)**

Realitas historis Salafisme

- Ketegangan emosional (*psichophobia*) atas kritik historikal
- Sifat rahmat global Islam berubah menjadi ancaman global

**Sikap konstruktif sebagai
kebutuhan (terapi)**

- ✓ Introspeksi dan revitalisasi diri sebagai kontrol
- ✓ Dialog *relationship* sebagai *rapproachment*

PART 13

Kode Skema	: 2014.TKDI
Judul	: Terorisme Kontemporer Dunia Islam
Sumber/ Penerbit	: Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol.4 No.2 (Desember 2014): 429-450, ISSN: 2088-7957, e-ISSN: 2442- 871X
DOI	: 10.15642/teosofi.2014.4.2.429-450
URL	: http://teosofi.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/17/15
<i>Nice Point</i>	: Terorisme, sebagai bagian dari keutuhan sejarah, memainkan peran kontrol terhadap tirani-dominasi dan peran aktualisasi ideologi. Dengan bekal warisan sejarah yang terinstitusi, ia tidak hanya berekspresi sesaat tetapi menembus skat-skat periode sejarah, dan dengan penekanan problem solving era kontemporer, aksi terorisme dituntut untuk memberikan respons bersaat. Seluruh risiko duniawi ditenggelamkan sepenuhnya ke dalam arti imani yang sarat substansi. (Sokhi Huda, 20-06-2011)

Figure 2014.TKDI
 Sosok Unik Terorisme dalam Wacana Islam Kontemporer

PART 14

Kode Skema	: 2018 SPGIK
Judul	: Struktur Pemikiran dan Gerakan Islam Kontemporer
Sumber/ Penerbit	: <i>Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam</i> , Vol. 18 No. 1 (Mei 2018): Islam: Liberalism & Fundamentalism: 155-178, p-ISSN: 1412- 7512, e-ISSN: 2502-2210
DOI	: 10.21154/altahrir.v18i1.1199
URL	: http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/1199
<i>Nice Point</i>	: Variasi pemikiran dan gerakan progresif dunia Islam memberikan solusi terhadap sejumlah problem kontemporer. Variasi ini memperlihatkan karakter khasnya dan dapat dibentuk ke pola umum struktur yang tersusun atas 5 aspek dan 14 komponen. Semua aspek dan komponen ini bergerak secara hirarkis dan sirkular. Gerak hirarkis menunjukkan relasi vertikal-interaktif dari level tertinggi sampai level terendah. Gerak sirkular menunjukkan relasi referensial dari level terendah yang berusaha melacak sumbernya pada level tertinggi untuk pemenuhan solusi progresif dengan pendekatan reinterpretatif dan historis. (Sokhi Huda, 01-05-2018)

Figure: The Piramida Struktur Pemikiran dan Gerakan Islam Kontemporer

Sumber: Sokhi Huda, 2018

